

**PERAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI PEMEDIASI
PENGARUH WAJAH MASKULINITAS CEO PRIA
TERHADAP *LEVERAGE* SERTA BIAYA RISET &
PENGEMBANGAN**

D I S E R T A S I
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor

Oleh:

RUSDIYANTO
041717147309

PROGRAM DOKTOR ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

DISERTASI

**PERAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI PEMEDIASI
PENGARUH WAJAH MASKULINITAS CEO PRIA
TERHADAP *LEVERAGE* SERTA BIAYA RISET &
PENGEMBANGAN**

Oleh:

**RUSDIYANTO
041717147309**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal: 18 April 2022
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Promotor,

Promotor,

Prof. Dr. H. Widi Hidayat SE., M.Si., Ak., CA., CMA.
NIP. 19600712985111001

Ko-Promotor,

Dr. H. Heru Tjaraka, SE., M.Si., Ak., BKP., BAK., CA
NIP. 196709271993031003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

Dr. Noorlailie Soewarno, SE., MBA., Ak., CMA
NIP. 19641225 198903 2001

HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI

Judul Disertasi:

Peran Manajemen Laba Sebagai Pemeditasi Pengaruh Wajah Maskulinitas CEO
Pria Terhadap *Leverage* Serta Biaya Riset & Pengembangan

Nama Mahasiswa : Rusdiyanto
NIM : 04171747309
Program Studi : Doktor Ilmu Akuntansi
Minat : Akuntansi Keuangan & Akuntansi Keperilakuan

Tim Promotor

Promotor : Prof. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA., CMA
Ko-Promotor : Dr. H. Heru Tjaraka, SE., M.Si., Ak., BKP., BAK., CA

Tim Penguji Internal

Penguji I : Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CMA.,CA
Penguji II : Prof. Dr. H. Widi Hidayat SE., M.Si., Ak., CA., CMA
(Promotor)
Penguji III : Dr. H. Heru Tjaraka, SE., M.Si., Ak., BKP., BAK., CA
(Ko-Promotor)
Penguji IV : Dr. Wiwik Supratiwi, SE., MBA., Ak
Penguji V : Dr. Alfa Rahmati, SE., MM., Ak., BKP., CA
Penguji VI : Dr. Zahroh Naimah, Dra., M.Si., Ak

Tim Penguji Eksternal

Penguji I : Dr. Dian Anita Nuswantara, SE., Ak., M.Si., CA.,
CertIPSAS., BKP (Universitas Negeri Surabaya)
Tanggal Ujian : 18 April 2022
Nomor SK Penguji : 2346/UN3.1.4/TD/2022

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya, (Rusdiyanto, 041717147309), menyatakan bahwa;

1. Disertasi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan Nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 18 April 2022

RUSDIYANTO
NIM: 041717147309

DECLARATION

I, (Rusdiyanto, 041717147309), declare that:

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under my name, nor a piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in Airlangga University or in any other universities/colleges.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in the References.
3. This statement is true; if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and other sanctions in accordance with the prevailing norms and regulations in Airlangga University.

Surabaya, April 18, 2022

Declared by,

RUSDIYANTO

NIM: 041717147309

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala kasih-Nya dan kehendak-Nya Disertasi dengan judul: **Peran Manajemen Laba Sebagai Pemediiasi Pengaruh Wajah Maskulinitas CEO Pria Terhadap *Leverage* Serta Biaya Riset & Pengembangan** Alhamdulillah tidak ada halangan yang berarti saat memulai penulisan tugas akhir ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil temuan disertasi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan bidang Akuntansi Keperilakuan di masa mendatang.

Disertasi ini dipersembahkan untuk **Akuntansi Keperilakuan**, sesuai dengan ketertarikan penulis, Penelitian akademisi telah memberikan bukti secara empiris pentingnya biaya riset & pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi peran karakteristik CEO. Penurunan biaya riset & pengembangan menyebabkan penurunan kinerja perusahaan juga dipengaruhi peran karakteristik CEO. Akibat fenomena penurunan biaya riset & pengembangan yang terjadi perusahaan di Indonesia, sehingga penelitian ini terfokus pada peningkatan pengeluaran biaya riset & pengembangan tidak lagi dianggap sebagai biaya melainkan sebagai investasi riset & pengembangan untuk menghasilkan profitabilitas perusahaan jangka panjang. Peran karakteristik CEO pria mempunyai peran dalam pengambilan kebijakan praktik manajemen laba, kebijakan *leverage* dan kebijakan biaya riset & pengembangan.

Perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia mengkapitalisasi biaya riset & pengembangan dalam rangka mencapai target laba, kapitalisasi biaya riset & pengembangan sebagai salah satu cara yang umum dilakukan karakteristik CEO pria dalam melakukan perataan laba. Koefisien determinasi yang rendah menunjukkan rendahnya pengeluaran biaya riset & pengembangan hanya sebagian kecil perusahaan di Indonesia yang melakukan kegiatan biaya riset & pengembangan dan belum menjadi suatu kewajiban, sehingga pemilihan metode akuntansi atas biaya riset & pengembangan hanya merupakan kebijakan yang *immaterial* yang tidak mempengaruhi laba perusahaan secara signifikan.

Konsep teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dengan *agent* untuk melakukan kegiatan operasionalnya atas kepentingan *principal* termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan kebijakan praktik manajemen laba, kebijakan *leverage* dan kebijakan biaya riset & pengembangan. Sedangkan wajah maskulinitas CEO pria berkorelasi dengan testosteron, agresif dan status sosial berdampak pada praktik manajemen laba, *leverage* dan biaya riset & pengembangan, dilihat dari perspektif teori konsistensi perilaku. Teori Upper echelon menjelaskan pada asumsi yang akan terjadi untuk mempelajari karakteristik top management team perusahaan, CEO, karakteristik pembeda yang dipengaruhi oleh karakteristik CEO pria aspek psikologis dalam hal kognitif dalam pengelolaan perusahaan. Wajah maskulinitas CEO pria berpengaruh *negative* terhadap *leverage* serta biaya riset & pengembangan, artinya semakin tinggi nilai

wajah maskulinitas CEO pria berdampak pada penurunan nilai *leverage* dan biaya riset & pengembangan, begitu juga sebaliknya penurunan nilai wajah maskulinitas CEO pria berdampak pada peningkatan nilai *leverage* dan biaya riset & pengembangan. Praktik manajemen laba memediasi pengaruh wajah maskulinitas CEO pria terhadap *leverage* dan biaya riset & pengembangan. Implikasi hasil temuan secara empiris dapat digunakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 19 di Indonesia.

Dengan keterbatasan yang ada, dengan segala kerendahan hati penulis berharap memperoleh masukan dan diskusi lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian pada bidang akuntansi keperilakuan ini.

Penyelesaian studi dituntaskan dengan adanya disertasi pada Program Doktor Ilmu Akuntansi ini tidak terlepas dari peran banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih setulus hati kepada pihak-pihak berikut ini.

Penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Universitas Airlangga untuk menempuh dan menyelesaikan studi pada Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis:

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga, beserta para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, beserta para Wakil Dekan.
3. Drs. Agus Widodo Mardijuwono, M.Si., Ak. dan Dr. Wiwiek Dianawati, SE., M.Si., Ak.; dilanjutkan oleh Dr. Wiwiek Supratiwi, Dra., MBA., Ak. dan Nadia Anridho, S.Ak., MBA., Ph.D. selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
4. Prof. Dr. Bambang Tjahjadi, SE., MBA., Ak., dan dilanjutkan oleh Dr. Noorlailie Soewarno, SE., MBA., Ak., CMA., CA selaku Koordinator Program Studi (KPS) Doktor Ilmu Akuntansi.

Apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Tim Promotor dan Tim Penguji Disertasi yang senantiasa meluangkan waktu dan penuh dedikasi memberikan bimbingan, arahan, dan masukan untuk memperkaya naskah disertasi; serta kebijakan dan kepeduliannya dalam memotivasi penulis selama proses penyusunan disertasi ini hingga selesai:

1. Prof. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA., CMA. selaku Promotor
2. Dr. H. Heru Tjaraka, SE., M.Si., Ak., BKP., BAK., CA. selaku Ko-Promotor
3. Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CMA., CA. selaku penguji ujian kolokium dan penguji ujian akhir (tertutup).
4. Dr. Noorlailie Soewarno, SE., MBA., Ak., CMA., CA. selaku penguji ujian kolokium

5. Prof. Dr. Bambang Tjahjadi, SE., MBA., Ak. selaku penguji ujian proposal.
6. Prof.Drs. Basuki, M.Com(HONS).,Ph.D.,Ak. selaku penguji ujian proposal.
7. Prof.Dr. I Made Narsa, SE.,M.Si.,Ak.,CA. selaku penguji ujian proposal.
8. Dr. Isnalita, Dra., M.Si., Ak. selaku penguji ujian proposal.
9. Dr. Sc. (Acc) Damai Nasution, SE., M.Si., Ak., CA. selaku penguji ujian proposal.
10. Dr. Dian Anita Nuswantara, SE., M.Si., CA., CertIPSAS., BKP (Universitas Negeri Surabaya) selaku penguji eksternal ujian akhir (tertutup).
11. Dr. Wiwiek Dianawati, SE., M.Si., Ak. selaku penguji ujian proposal dan penguji ujian kelayakan.
12. Dr. Wiwik Supratiwi, SE., MBA., Ak. selaku penguji ujian proposal, penguji ujian kelayakan dan penguji ujian akhir (tertutup).
13. Dr. Alfa Rahmiati, SE., MM., Ak., BKP., CA. selaku penguji ujian proposal, penguji ujian kelayakan dan penguji ujian akhir (tertutup)
14. Dr. Zahroh Naimah, Dra., M.Si., Ak selaku penguji ujian kelayakan dan penguji ujian akhir (tertutup).
15. Dr. Erina Sudaryati, Dra.,MS.,Ak. selaku penguji ujian proposal dan penguji ujian kelayakan.
16. Novrys Suhardianto, SE.,MSA.,Ak., Ph.D. selaku penguji ujian kolokium.

Rasa terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta Tenaga Kependidikan selama menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga atas pendidikan, pengalaman, dan dukungan yang diberikan:

1. Prof. Mohammad Nasih, Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, Prof. Basuki, Prof. Bambang Tjahjadi, Prof. Dian Agustia, Prof. I Made Narsa, Prof. Arsono Laksmana, Prof. Soegeng Soetedjo, Dr. Andry Irwanto, Dr. Noorlailie Soewarno, Dr. Isnalita, Dr. Ardianto, Dr. Iman Harymawan (Dosen Pengajar dari Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)
2. Dr. Rudi Purwono dan Dr. Dyah Wulansari (Dosen Pengajar dari Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)
3. Dr. Budhi Purwandaya (Dosen Pengajar dari Universitas Trilogi Jakarta).
4. Prof. Jogiyanto Hartono dan Dr. Ertambang Nahartyo (Dosen Pengajar dari Universitas Gadjah Mada)
5. Dr. Elvia Shauki (Dosen Pengajar dari Universitas Indonesia dan University of South Australia)
6. Prof. Nur Iriawan dan Dr. Suhartono (Dosen Pengajar dari Departemen Statistika, ITS Surabaya)
7. Anggan Cahyarino, Nashrudin Latief, Indiarti Wahyuni, dan seluruh staf di lingkungan Sekretariat Bersama Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Studi ini didukung penuh oleh pendanaan dari Beasiswa Pendidikan Dosen Dalam Negeri (BPPDN) dari Kemenristek Dikti dan Kemdikbud. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia atas dukungan pendanaan studi yang diberikan serta pihak-pihak yang membantu mendistribusikannya:

1. Dr. Ardianto, selaku Direktur Keuangan Universitas Airlangga beserta seluruh staf di bagian Keuangan Universitas Airlangga.
2. Bapak Adi Priyanto selaku staf pelaksana proses pendaftaran beasiswa hingga pengajuan pencairan beasiswa.

Terima kasih pula penulis ucapkan pada instansi asal, Universitas Gresik, yang telah memberikan ijin, penugasan dan dukungan morel untuk menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Akuntansi:

1. Prof. Dr. H. Sukiyat, SH., M.Si dan dilanjutkan dr Riski Dwi Prameswari M. Kes. selaku Rektor Universitas Gresik beserta para Wakil Rektor.
2. Moch Faizin, S,Pd,. MM dan dilanjutkan Firdaus Indrajaya Tuharea., S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gresik beserta para Wakil Dekan.
3. Dwi Inggarwati Rahayu, S.E., M.A, dan dilanjutkan Dini Ayu Pramitasari, S.Ak., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gresik saat pemberian izin melanjutkan tugas belajar.
4. Seluruh dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Gresik dan para pegawai di lingkungan Rektorat Universitas Gresik.

Terima kasih setulus hati penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan, CDR Ilmu Akuntansi Universitas Airlangga 2017-1 atas sukacita, kepedulian dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi. Doa yang tulus penulis sampaikan semoga teman-teman selalu sehat, semangat, dan dapat segera menyelesaikan studi pada Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Mereka adalah Dr. Komang Ayu Krisnadewi, Dr Vidia Gati, Mohammad Herli, Rulick Setyahadi, Lina Nasihatun, Lintang Venusita, Onong Junus, Anwar Hariyono, Suwandi, Maria Assumpta Evi Marlina, Cliff Kohardinata, Echa Mar'a Elthaf, dan Agustinus Salukh. Terima kasih pula disampaikan pada kakak kelas dan adik kelas, baik yang penulis kenal maupun yang mengenal penulis; semoga studinya selalu dimudahkan dan dilancarkan.

Last but not the least, terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta dan terkasih atas pengorbanan yang diberikan selama menempuh studi Program Doktor Ilmu Akuntansi:

1. Ayahanda (Alm) Musappak dan Ibunda Asmina, Abah Mertua H. Mochammad Syahri dan Ummi Mertua Hj. Nasi'ah

2. Isteriku Utiya Rakhmah, Anakku Nadia Ayu Shafira dan Raziq Abbasy Hannan
3. Saudaraku (Alm) dr. H. Achmad Hasan dan (Alm) Dewi Subono, Amd., Keb, Amir Mahmud, SH,. MH dan Eli Wijanti, SH,. MH, Mochammad Rifai dan Siti Romlah, Iwan Kusumanegara, SE,. MM dan dr. Dewi Roziqo, Sp.Rad, (Alm) H. Sulthon dan Ummi Sofia, Saiful Bahri dan Nur Cholifah Rusdiana, Amd.Keb, dr. Faizal Rais dan Nissa Puspitasari, S. Psi, Adikku Norhayati dan Muhyidin

Akhir kata, penulis menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang diucapkan atau dilakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja, kepada seluruh pihak terkait selama menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonoomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Semoga kita semua selalu sehat, berbahagia lahir dan batin, menjadi lebih bijaksana, dan selalu hidup berdampingan dengan damai, baik dengan sesama maupun lingkungan.

Surabaya, 18 April 2022

RUSDHYANTO
041717147309

RINGKASAN

Rusdiyanto, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, 18 April 2022. **Peran Manajemen Laba Sebagai Pemediasi Pengaruh Wajah Maskulinitas CEO Pria Terhadap Leverage Serta Biaya Riset & Pengembangan.**

Promotor: **Prof. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA., CMA**

Ko-Promotor: **Dr. Heru Tjaraka, SE., M.Si., Ak., BKP., BAK., CA**

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh wajah maskulinitas CEO pria terhadap *leverage* serta biaya riset & pengembangan dan manajemen laba memediasi pengaruh wajah maskulinitas CEO pria terhadap *leverage* serta biaya riset & pengembangan, Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi pengaruhnya wajah maskulinitas CEO pria terhadap *leverage* serta biaya riset & pengembangan. Penelitian ini untuk membuktikan konsistensi pengaruh variabel wajah maskulinitas CEO pria terhadap variabel *leverage* serta biaya riset & pengembangan serta melihat praktik manajemen laba memediasi pengaruh wajah maskulinitas CEO pria terhadap *leverage* serta biaya riset & pengembangan.

Desain/ Metodologi/ Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi dan sampel penelitian menggunakan Perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Penelitian ini mengumpulkan gambar wajah yang diidentifikasi sebagai CEO pria dari data website Bursa Efek Indonesia dan Perusahaan dari tahun 2014-2018 serta memanfaatkan pencarian Google. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan *Regression Ordinary Least Square (OLS)* dengan *Software Stata version 14.2*. *Software Stata version 14.2* merupakan salah satu prosedur penyelesaian *Regression* yang mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi pada penelitian yang menghubungkan antara teori dan data yang dapat dilakukan pada variabel dalam penelitian.

Temuan: Hasil temuan pertama menjelaskan semakin tinggi nilai wajah maskulinitas CEO pria berdampak pada penurunan *leverage* perusahaan, begitu juga sebaliknya rendahnya nilai wajah maskulinitas CEO pria berdampak pada peningkatan nilai *leverage* perusahaan. Hasil temuan kedua menjelaskan semakin tinggi nilai wajah maskulinitas CEO pria berdampak pada penurunan biaya riset & pengembangan, begitu juga sebaliknya rendahnya nilai wajah maskulinitas CEO pria berdampak pada peningkatan biaya riset & pengembangan. Hasil temuan ketiga menjelaskan bahwa praktik manajemen laba memediasi pengaruh wajah maskulinitas CEO pria terhadap *leverage*. Hasil temuan keempat menjelaskan bahwa praktik manajemen laba memediasi pengaruh wajah maskulinitas CEO pria terhadap biaya riset & pengembangan.

Implikasi penelitian: Implikasi praktis hasil penelitian ini dapat membantu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No 19 di Indonesia. Implikasi teoritis hasil penelitian ini dapat menjelaskan Teori Keagenan dan Teori Konsistensi Perilaku. Implikasi kebijakan hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi nilai wajah maskulinitas CEO pria berdampak pada peningkatan *leverage* serta biaya riset & pengembangan, sebaliknya juga rendahnya nilai wajah maskulinitas CEO pria berdampak pada peningkatan nilai *leverage* serta riset & pengembangan, dan praktik manajemen laba memediasi pengaruh wajah maskulinitas CEO pria terhadap *leverage* serta biaya riset & pengembangan.

Orisinalitas/ nilai: Sepanjang hasil observasi peneliti sampai saat ini, belum menemukan penelitian dengan topik wajah maskulinitas CEO pria dihubungkan dengan biaya riset & pengembangan. Peran CEO pria mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan penetapan biaya riset & pengembangan. Orisinalitas penelitian ini dapat ditunjukkan dari adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pertama (Jia dkk., 2014) menjelaskan bahwa wajah maskulinitas CEO pria mempunyai pengaruh positif pada manajemen laba. Kedua (Kamiya dkk., 2018) menjelaskan bahwa wajah maskulinitas CEO pria mempunyai pengaruh positif pada *leverage*. Biaya riset & pengembangan dalam perusahaan mempunyai kedudukan penting untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan jangka panjang.

Kata Kunci: Maskulinitas CEO Pria, *Leverage*, Biaya Riset & Pengembangan, Manajemen Laba

ABSTRACT

Rusdiyanto, Postgraduate Doctoral Program in Accounting, Faculty of Economics and Business, Airlangga University, Surabaya, April 18, 2022. **The Role of Earnings Management as Mediating the Effect of Male CEO Masculinity on Leverage and Research & Development Costs**

Promotor: **Prof. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA., CMA**

Co-Promotor: **Dr. Heru Tjaraka, SE., M.Si., Ak., BKP., BAK., CA**

Purpose: This study aims to obtain empirical evidence of the influence of male CEO masculinity face on Leverage and Research & Development and Earnings Management Costs mediate the influence of male CEO masculinity face on Leverage and Research & Development Costs. male CEO masculinity to leverage and Research & Development Costs. This study is to prove the consistency of the influence of the male CEO masculinity face on the Leverage variable and Research & Development Costs as well as to see that earnings management practices mediate the influence of the male CEO masculinity face on Leverage and Research & Development Costs.

Design/ Methodology/ Approach: This study uses a quantitative approach with a population and research sample using companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. This study collects facial images identified as male CEOs from data from the Indonesia Stock Exchange and Company websites from 2014-2018 and utilizes Google searches. The data analysis method in this study uses Regression Ordinary Least Square (OLS) with Stata software version 14.2. Stata software version 14.2 is one of the Regression completion procedures that has a high level of flexibility in research that connects theory and data that can be carried out on variables in research.

Findings: The first finding explains that the higher the masculinity face value of the male CEO has an impact on the decrease in the company's leverage, and vice versa, the lower the masculinity face value of the male CEO has an impact on the increase in the company's leverage value. The second finding explains that the higher the masculinity face value of male CEOs has an impact on decreasing research & development costs, and vice versa, the lower male CEO masculinity facial values have an impact on increasing research & development costs. The third finding explains that earnings management practices mediate the effect of male CEO masculinity on leverage. The fourth finding explains that earnings management practices mediate the effect of male CEO masculinity on research & development costs.

Implications Research: The practical implications of this research result can help the Indonesian Institute of Accountants in developing Financial Accounting Standards No. 19 in Indonesia. The theoretical implications of the results of this study can explain the Agency Theory and Behavioral Consistency Theory. The

policy implications of the results of this study can provide empirical evidence that the higher the value of the masculinity of male CEOs has an impact on increasing leverage and research & development costs, on the other hand, the lower values of the masculinity of male CEOs have an impact on increasing the value of leverage and research & development, and practice. earnings management mediates the effect of male CEO masculinity on leverage and research & development costs.

Originality/ Value: Throughout the observations of researchers to date, there has been no research on the topic of male CEO masculinity faces associated with research & development costs. The role of the male CEO has an influence on research & development (R&D) policy and costing. The originality of this study can be shown from the differences with previous studies, first (Jia et al., 2014) explaining that the face of male CEO masculinity has a positive influence on earnings management. The second (Kamiya et al., 2018) explains that the masculinity of male CEOs has a positive influence on leverage. Research & development costs within the company have an important position to increase the long-term profitability of the company.

Keywords: Male CEO masculinity, Leverage, Research & Development, Earnings Management.

policy implications of the results of this study can provide empirical evidence that the higher the value of the masculinity of male CEOs has an impact on increasing leverage and research & development costs, on the other hand, the lower values of the masculinity of male CEOs have an impact on increasing the value of leverage and research & development, and practice. earnings management mediates the effect of male CEO masculinity on leverage and research & development costs.

Originality/ Value: Throughout the observations of researchers to date, there has been no research on the topic of male CEO masculinity faces associated with research & development costs. The role of the male CEO has an influence on research & development (R&D) policy and costing. The originality of this study can be shown from the differences with previous studies, first (Jia et al., 2014) explaining that the face of male CEO masculinity has a positive influence on earnings management. The second (Kamiya et al., 2018) explains that the masculinity of male CEOs has a positive influence on leverage. Research & development costs within the company have an important position to increase the long-term profitability of the company.

Keywords: Male CEO masculinity, Leverage, Research & Development, Earnings Management.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	iv
DECLARATION	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	xi
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kontribusi Penelitian.....	10
1.5.1 Kontribusi Teoritis.....	10
1.5.2 Kontribusi Praktis.....	11
1.6 Motivasi Penelitian.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Keagenan.....	14
2.1.2 Teori Konsistensi Perilaku.....	17
2.1.3 Teori Upper Echelon.....	19
2.1.4 Wajah, Testosteron dan Perilaku.....	20
2.1.5 Wajah Maskulinitas CEO Pria Dan Manajemen Laba.....	22

2.1.6 Wajah Maskulinitas CEO Pria Dan <i>Leverage</i>	23
2.1.7 <i>Leverage</i>	24
2.1.8 Biaya Riset & Pengembangan	25
2.1.9 Manajemen Laba	28
2.1.8.1 Model Jones	29
2.1.8.2 Model Kothari dkk., (2005)	31
2.1.9 Manajemen Laba dan <i>Leverage</i>	32
2.1.10 Manajemen Laba dan Biaya Riset & Pengembangan.....	33
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN..	35
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	35
3.2 Hipotesis Penelitian.....	37
3.2.1 Wajah Maskulinitas CEO Pria Berpengaruh Terhadap <i>Leverage</i>	37
3.2.2 Wajah Maskulinitas CEO Pria Berpengaruh Terhadap Biaya Riset & Pengembangan (R&D)	39
3.2.3 Manajemen Laba Memediasi Wajah Maskulinitas CEO Pria Terhadap <i>Leverage</i>	44
3.2.4 Manajemen Laba Memediasi Wajah Maskulinitas CEO Pria Terhadap Biaya Riset & Pengembangan.....	47
BAB 4 METODE PENELITIAN	52
4.1 Jenis Penelitian.....	52
4.1.1 Jenis dan Sumber Data.....	53
4.1.2 Teknik Pengumpulan Data.....	54
4.1.2.1 Dokumentasi	54
4.1.2.2 Studi Kepustakaan	54
4.1.3 Populasi dan Sampel	55
4.1.3.1 Populasi.....	55
4.1.3.2 Sampel	55
4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran.....	56
4.2.1 Variabel Independen (X)	57
4.2.1.1 Wajah Maskulinitas CEO Pria (X)	57
4.2.2 Variabel Dependen (Y).....	59

4.2.2.1 <i>Leverage</i> (Y_1).....	59
4.2.2.2 Biaya Riset & Pengembangan (Y_2)	60
4.2.3 Variabel Kontrol (K)	60
4.2.3.1 Size	61
4.2.3.2 Profitabilitas.....	61
4.2.4 Variabel Mediasi (Z)	62
4.2.3.1 Manajemen Laba (Z).....	62
4.3 Teknik Analisis Data.....	63
4.3.1. Statistik Deskriptif	66
4.3.2. Uji Korelasi Pearson	66
4.3.3 Model Regresi Data Panel	67
4.3.4 Tipe Permodelan Residual Data Panel (Gujarati, 2015)	69
4.3.4.1 Model Kuadrat Terkecil Biasa (<i>Pooled Least Square (PLS)</i>).....	69
4.3.4.2 Model Efek Tetap (<i>Fixed Effect Model (FE)</i>).....	70
4.3.4.3 Model Efek Random (Random Effect Model (RE)).....	70
4.3.5 Pemilihan Model.....	70
4.3.5.1 Uji Chow (<i>Chow Test</i>)	71
4.3.5.2 Uji Lagrange Multipler (LM)	72
4.3.5.3 Uji Hausman (<i>Hausman Test</i>).....	73
4.3.6 Uji Asumsi Klasik.....	73
4.3.6.1 Uji Normalitas.....	73
4.3.6.2 Uji Multikolonieritas.....	75
4.3.6.3 Uji Autokorelasi.....	75
4.3.6.4 Uji Heteroskedastisitas	76
4.3.7 Pengujian <i>Goodness of Fit Model</i>	77
4.3.7.1 Uji R^2 (Koefisien Determinasi) (Ghozali, 2013).....	77
4.3.7.2 Uji Statistik t (Uji Parsial)	78
4.3.7.2.1 Menentukan Hipotesis	78
4.3.7.2.2 Menentukan Tingkat Signifikansi & Membandingkan t_{hitung} & t_{tabel}	78

4.3.7.2.3 Kriteria Pengambilan Keputusan.....	79
4.3.7.3 Uji Statistik F (Uji Bersama-sama).....	79
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
5.1. Data Penelitian.....	81
5.1.1 Statistik Deskriptif Variabel.....	85
5.1.1.1 Variabel <i>Leverage</i>	86
5.1.1.2 Variabel Biaya Riset & Pengembangan_Y2.....	87
5.1.1.3 Variabel Wajah Maskulinitas CEO Pria_fWHR	87
5.1.1.4 Variabel Manajemen Laba_Z	88
5.1.1.5 Variabel <i>Size</i>	89
5.1.1.6 Variabel Profitabilitas (ROA).....	89
5.1.2 Uji Korelasi Pearson.....	90
5.2 Model Regresi Data Panel (<i>Leverage</i>).....	91
5.2.1 Pooled Least Square <i>Leverage</i>	91
5.2.2 Model Fixed Effect <i>Leverage</i>	93
5.2.3 Model Random Effect <i>Leverage</i>	95
5.2.4 Pengujian dan Pemilihan Model.....	98
5.2.4.1 Uji Chow (<i>Leverage</i>)	99
5.2.4.2 Lagrange Multiplier Test (<i>Leverage</i>).....	99
5.2.4.3 Hausman Test (<i>Leverage</i>)	100
5.3 Model Regresi Data Panel (R&D).....	101
5.3.1 Model Pooled Least Square (R&D).....	101
5.3.2 Model Fixed Effect_(R&D).....	103
5.3.3 Model Random Effect_(R&D)	105
5.3.6 Pengujian dan Pemilihan Model (R&D).....	107
5.3.6.1 Uji Chow (R&D)	107
5.3.6.2 Lagrange Multiplier Test (R&D).....	108
5.3.6.3 Hausman Test (R&D)	109
5.4 Model Mediasi	111
5.4.1 Analisis Mediasi <i>Leverage</i>	111
5.4.2 Analisis Mediasi Biaya Riset & Pengembangan	115

5.5 Pengujian Asumsi Klasik (<i>Leverage</i>)	118
5.5.1 Uji Normalitas (<i>Leverage</i>)	118
5.5.2 Uji Multikolinieritas (<i>leverage</i>)	119
5.5.3 Uji Heterokedastisitas (<i>leverage</i>).....	119
5.5.4 Uji Autokorelasi (<i>leverage</i>)	121
5.6 Pengujian Goodness of Fit Model (<i>Leverage</i>).....	121
5.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2) (<i>Leverage</i>)	122
5.6.2 Uji t (<i>Leverage</i>).....	123
5.6.3 Uji F (<i>Leverage</i>).....	129
5.7 Pengujian Asumsi Klasik_(R&D)	130
5.7.1 Uji Normalitas_(R&D)	130
5.7.2 Uji Multikolinieritas_(R&D)	130
5.7.3 Uji Heterokedastisitas_R&D	131
5.7.4 Uji Autokorelasi_R&D	132
5.8 Pengujian <i>Goodness of Fit Model</i> _R&D.....	133
5.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)_R&D	134
5.8.2 Uji t_Biaya riset & pengembangan.....	135
5.8.3 Uji F Biaya riset & pengembangan.....	140
5.9 Pembahasan Hasil Penelitian.....	141
5.9.1 Hasil Pembahasan Temuan 1: Wajah Maskulinitas CEO Pria Mempunyai Pengaruh Negatif Terhadap <i>Leverage</i>	143
5.9.2 Hasil Pembahasan Temuan 2: Wajah Maskulinitas CEO Pria Mempunyai Pengaruh Negatif Terhadap Biaya Riset & Pengembangan	146
5.9.3 Hasil Pembahasan Temuan 3: Manajemen Laba Memediasi Pengaruh Positif Wajah Maskulinitas CEO Pria Terhadap <i>Leverage</i>	150
5.9.3.1 Pendekatan (Baron & Kenny, 1986) <i>Leverage</i>	150
5.9.3.2 Pendekatan (Zhao dkk., 2010) <i>Leverage</i>	153
5.9.4 Hasil Pembahasan Temuan 4: Manajemen Laba Memediasi Pengaruh Positif Maskulinitas CEO Terhadap Biaya Riset & Pengembangan	157
5.9.4.1 Pendekatan (Baron & Kenny, 1986) Biaya Riset & Pengembangan	157
5.3.9.2. Pendekatan (Zhao dkk., 2010) Biaya Riset & Pengembangan	159

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN.....	164
6.1 Simpulan.....	164
6.2 Implikasi Penelitian.....	165
6.2.1 Implikasi Teoritis.....	165
6.2.1 Implikasi Praktis.....	166
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	167
6.4 Saran.....	167
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3-1: Kerangka Konseptual Penelitian.....	36
Gambar 4-1: Pengukuran Wajah Maskulinitas CEO Pria.....	59
Gambar 4-2: Hubungan antara Variabel Independent, Mediator dan Dependent (Baron & Kenny, 1986;Zhao dkk., 2010).....	65
Gambar 5-1: Statistik Deskriptif Leverage_Y1	86
Gambar 5-2: Statistik Deskriptif R&D_Y2.....	87
Gambar 5-3: Statistik Deskriptif Wajah Maskulinitas CEO Pria_fWHR	87
Gambar 5-4: Statistik Deskriptif Manajemen Laba_Z.....	88
Gambar 5-5: Statistik Deskriptif Size_1	89
Gambar 5-6: Statistik Deskriptif Profitabilitas (ROA)_2	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4-1: Deskripsi Variabel	68
Tabel 5-1: Kriteria Sampel Penelitian.....	82
Tabel 5-2: Statistik Deskripsi Variabel Penelitian	86
Tabel 5-3: Uji Korelasi Pearson.....	90
Tabel 5-4: Model <i>Pooled Least Square (Leverage)</i>	92
Tabel 5-5: Model <i>Fixed Effect (Leverage)</i>	93
Tabel 5-6: Model Random Effect (<i>Leverage</i>).....	96
Tabel 5-7: Uji <i>Chow Leverage</i>	99
Tabel 5-8: <i>Lagrange Multiplier Test (leverage)</i>	100
Tabel 5-9: Hausman (1978) Specification test (<i>Leverage</i>)	101
Tabel 5-10: Model <i>Pooled Least Square_(R&D)</i>	102
Tabel 5-11: Model <i>Fixed Effect (R&D)</i>	103
Tabel 5-12: Model Random Effect_(<i>R&D</i>)	105
Tabel 5-13: Uji <i>Chow_(R&D)</i>	108
Tabel 5-14: <i>Lagrange Multiplier Test_(R&D)</i>	109
Tabel 5-15: Hausman (1978) Specification Test (<i>R&D</i>)	110
Tabel 5-16: Analisis Model Mediasi <i>Leverage</i>	112
Tabel 5-17: Analisis Mediasi Biaya Riset & Pengembangan	116
Tabel 5-18: Shapiro-Wilk W Test For Normalitas Data (<i>Leverage</i>)	118
Tabel 5-19: Uji Multikolinieritas (<i>leverage</i>).....	119
Tabel 5-20: Hasil Pengujian Heterokedastisitas (<i>leverage</i>)	120
Tabel 5-21: Treatment Homoscedasticity <i>Leverage</i>	120

Tabel 5-22: Hasil Pengujian Autokorelasi (<i>Leverage</i>).....	121
Tabel 5-23: Pengujian <i>Goodness of Fit Model (Leverage)</i>	122
Tabel 5-24: Shapiro-Wilk W Test For Normalitas Data (R&D).....	130
Tabel 5-25: Uji Multikolinieritas (R&D).....	131
Tabel 5-26: Hasil Pengujian Heterokedastisitas (R&D)	131
Tabel 5-27: Treatment Homoscedasticity (R&D).....	132
Tabel 5-28: Hasil Pengujian Autokorelasi (R&D).....	133
Tabel 5-29: Pengujian <i>Goodness of Fit Model (R&D)</i>	134
Tabel 5-30: Perbandingan Hasil Temuan dengan Hipotesis Awal	142